

CERTIFICATE OF APPRECIATION

THIS CERTIFIES THAT
TAFAKKUR MANZILI
JURNALIDA FAOL ISHTIROK ETGANI UCHUN

Rapikov Ibrayimjon G'aniyevich

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARIDA TEJAMKORLIK VA TADBIRKORLIKNI

SHAKLLANTIRISHNING SAMARADORLIGI

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

2023/MAY

